

(GTX – Desconhecido)

Vitalismo e Irracionalismo Brega Ciberpunk na Transdução de “Urgência Mágicka”

Dr. Léo Pimentel Souto¹ - AmAntE da hErEsiA (UFG)

Dr. Edgar Franco² - Ciberpajé (UFG)

RESUMO

Desde o manifesto de nosso Neo-Iluminismo Cinza exploramos, poético-filosoficamente, conceitos e obras de arte desde uma zona intermediária entre a luz e as trevas – metáforas antibinaristas. Nela exploramos a experimentação artística, o agir epistêmico e o acontecer em pesquisas num horizonte transmídia que chamamos de “névoa misteriosa” – metáfora inspirada nos primeiros anos de idade do universo, onde ele era apenas uma névoa densa propícia a todas as transgressões de seus limites. Assim nos dispusemos: transgredir as linguagens das nossas experimentações artísticas. Aqui surge a criação de “Urgência Mágicka”, EP do projeto Ciberpajé, onde o artista transmídia Ciberpajé (aka. Edgar Franco) cria três aforismos críticos ao binarismo anticósmico e os lê, para que sua voz seja ruidalizada com os experimentos de transdução hardcore de FR[A]cKist3nZ, experimento ruidalizador do artista transmídia AmAntE da hErEsiA (aka. Léo Pimentel Souto). Experimento que traz duas grandes expressões do brega ciberpunk, o Vitalismo e o Irracionalismo.

Palavras-chave: “processos criativos; transmídia; binarismo anticósmico; brega ciberpunk”.

ABSTRACT

Since the manifesto of our Grey Neo-Enlightenment we have explored, poetically and philosophically, concepts and arts from an intermediate zone between light and darkness – anti-binary metaphors. In it, we explore artistic experimentation, epistemic, and research in a transmedia horizon that we call the “mysterious fog” – a metaphor inspired by the first years of the universe, where it was just a dense fog conducive to all transgressions of its limits. That's what we do: transgress the languages of our artistic experiments. This is where the creation of “Urgência Mágicka”, an EP from the Ciberpajé project, where the transmedia artist Ciberpajé (aka. Edgar Franco) creates three aphorisms critical of the anticosmic-binary and reads them, so that his voice is “ruidalized” with the hardcore-transduction experiments of FR[A]cKistenZ, the “noidylizing” experiment of the transmedia artist Lover of Heresy (aka. Léo Pimentel Souto). Experiment that brings two great expressions of cyberpunk cheesy, Vitalism and Irrationalism.

¹ Léo Pimentel Souto, é o AmAntE da hErEsiA, artista transmídia, Zineasta, muZinista, idealizador da microgaleria de audiovisualidades eCCe mONSTRa em Brasília, mestre em Filosofia pela UnB, doutor e pós-doutor em Arte e Cultura Visual pela UFG, e membro do Grupo de Pesquisa CRIA_CIBER na Faculdade de Artes Visuais da UFG. amantedaheresia@gmail.com

² Edgar Franco é o Ciberpajé, artista transmídia, pós-doutor em Arte, Quadrinhos e Performance pela UNESP, Pós-Doutor em Arte e Tecnologia pela UnB, Doutor em Artes pela USP, Mestre em Mídias pela UNICAMP, Arquiteto e Urbanista pela UnB. Desde 2008 atua como professor permanente do Programa de Mestrado e Doutorado em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Desde 2011 coordena o Grupo de Pesquisa CRIA_CIBER na Faculdade de Artes Visuais da UFG. edgar_franco@ufg.br.

Keywords: “creative processes; transmedia; anticosmic binarism; cheesy cyberpunk”.

INTRO

Neste artigo, retomamos a ideia do Neo-Iluminismo Cinza³, desenvolvida na ocasião do CIACT 07, Transcendências⁴ (2022), para acrescentar-lhe dois novos horizontes, o Vitalismo e o Irracionalismo, dentro do que concebemos como nosso gesto Brega Cyberpunk⁵ (*Ciber* com “i” mesmo). Tudo isso, a partir de outra obra⁶, em parceria transgressiva entre Ciberpajé e AmAntE da hErEsiA, na qual a transdução intersemiótica seria seu elemento primordial de concepção. A obra em questão é o EP (*extended play*)⁷ “Urgência Mágicka”⁸, que faz parte do projeto musical Ciberpajé, e seu transdutor é o projeto musical FR[A]cKist3nZ, criado a partir dos experimentos sonoros com o uso do sistema FracMSP. Este, uma Suíte Holofractal Interativa de transdução sonora, criada pelo criativo músico Eufrazio Prates⁹ (euFraktus_X), desenvolvida e utilizada pela BSBLOrk¹⁰ (Orquestra de Laptops de Brasília) em suas apresentações – na qual, atualmente, AmAntE da hErEsiA é um de seus integrantes.

A ideia de Neo-Iluminismo Cinza surgiu, ou melhor dizendo, insurgiu, como uma espécie de manifesto artístico-crítico-poético-filosófico acerca do criar certas obras de arte, não só entre as luzes e as trevas, ou mesmo entres os zeros e uns, mas desde um “dentre”, desde uma zona cinza

³ “Desde uma névoa misteriosa, um Neo-Iluminismo Cinza: o caso de ‘A Guerra como Dogma’”. Ver <https://zenodo.org/records/7490291>

⁴ <https://seminarioartesdigitais.weebly.com/2022.html>

⁵ “Hurricane's DNA: O Brega Cyberpunk como base criativa para uma Narrativa Audiovisual”. Ver <https://zenodo.org/records/10420858>

⁶ Já que a obra anteriormente realizada foi “A Guerra como dogma”, cujo processo transmídia (aforismo, *noise* e *zideo*) de criação resultou em um vídeo para o formato em VHS (*video home system*, em português, “Sistema Doméstico de Vídeo”). Aqui além da parceria entre Ciberpajé e AmAntE da hErEsiA, houve a participação criativa do projeto de anti-música realizado por Wesley Dinali, o Alice Psicodélica.

⁷ Formato de gravação musical entre o *single*, por não ser curto demais, e o álbum musical, por não ser longo.

⁸ Obra que pode ser ouvida aqui: <https://ciberpaje.bandcamp.com/album/urg-ncia-m-gicka>

⁹ <https://www.escavador.com/sobre/1723605/eufrazio-farias-prates>

¹⁰ “A BSBLOrk - Orquestra de Laptops de Brasília é um coletivo de música algorítmica interativa experimental, inspirado por inovações no formato de execução de música computacional”. Trecho tirado do site oficial da BSBLOrk: <https://bsblork.gitlab.io/>

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

cuja existência não se dá apenas como uma intermediação, mas sim como um terceiro elemento pleno em si mesmo. Obras de artes, cuja condição de estarem no mundo, se assemelham às máquinas de escrever biomecânicas, e de aparências insetóides, surgidas desde a *Interzone* de David Cronenberg¹¹ em seu fantástico filme *Naked Lunch*¹². Lançamos luzes cinzas sobre o ato de criar e sobre o modo pelo qual o fruímos e o refletimos. Se sob a reluzente luz do iluminismo, criamos softwares, algoritmos, binarismo computacional e Inteligências Artificiais generativas, sob a luz, de opacidade brilhante, com ares de névoa misteriosa, fazemos uso de tais criações iluministas, e a neo-iluminamos desde uma espectroscopia das faíscas dos gozos analógicos da nossa imaginação inconformista, radical e ciberpunk. Se anteriormente, ao pensarmos, enquanto metartistas das próprias criações, os processos criativos da obra “A Guerra como Dogma”, nos deparamos com essa tal névoa de mistérios, agora ao pensarmos sobre “Urgências Mágicas”, vemos que, desde ela, também insurgem belas silhuetas de um vitalismo e de um irracionalismo outros, que as caracterizam.

¹¹ Cineasta canadense, pioneiro no gênero do horror corporal.

¹² Filme de 1991, conhecido no Brasil pelo nome, pouco imaginativo, de “Mistérios e Paixões”, baseado no romance autobiográfico de William S. Burroughs (1914 – 1997), *Naked Lunch* (1959).

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

De modo geral, nossas obras se realizam como experimentos de sensibilidade e de pensamento acerca das urgências que nos envolvem, seja enquanto indivíduos artistas, seja em sociabilidades das mais diversas – como exemplo, temos as obras individuais e as coletivas de nosso grupo de pesquisa Cria_Ciber¹³, que criam cosmos inteiros ao serem integradas no festival anual de artes Ciberpajelações¹⁴. Realizamos um tipo de experimento que se assemelha ao estarmos numa encruzilhada entre magias diversas. Podemos distingui-las, criativamente, como: magia artificial (não tem nem o natural, nem o sobrenatural, como ideologia), a magia performática (como as realizadas para ser divertidas em teatros, circos e festas de criança), e a magia poética (pela qual atuam via o comovente, estimulante e que ainda nos arrepiam dos pés à cabeça). Encruza experimental “mágicka”. Logo voltaremos a refinar melhor o sentido desse termo por aqui usado. E, falando nisso, este não é um artigo estritamente teórico, mas sim um, cujas reflexões surgem e insurgem desde a realização de uma obra de arte. Tratemos então da névoa misteriosa que envolve a realização de Urgência Mágicka.

AFORISMOS E ARTE DE URGÊNCIA MÁGICKA (CIBERPAJÉ)

¹³ Grupo de pesquisa Criação e Ciberarte, do PPG ACV da FAV/UFG, coordenado pelo professor-pesquisador Edgar Franco, o Ciberpajé. https://www.instagram.com/cria_ciber/

¹⁴ Festival das obras dos integrantes do grupo de pesquisa Cria_Ciber, que acontece anualmente em Goiânia (GO).

“Urgência Mágicka” é uma expressão que pode denotar a solução de um problema a partir de uma ação, intuição, acontecimento ou encontro inesperados. Ela expressa uma epifania, uma ruptura no tecido da realidade, um deslocamento inesperado nas bases do racionalismo que nos rege. Para além de ser um termo mítico, místico, ou expressar transcendência, ele sugere as limitações de todos os nossos sistemas de crenças, da ciência aos dogmas religiosos, para explicarem certas circunstâncias de nossas experiências ordinárias que as tornam extraordinárias. Pois bem, as urgências mágickas são as zonas cinzas entre o materialismo cientificista e o hiperdogmatismo das crenças, implodindo essa contradição aparentemente binária que também se estruturou dentre os extremismos contemporâneos formatados pelo binarismo anticósmico da cultura do digital. Assim o EP “Urgência Mágicka”, desde seu batismo, já nasceu como uma ode crítica ao hediondo binarismo anticósmico digital.

Os três aforismos que engendram as faixas, não por acaso formam uma trindade, contrapondo-se às dualidades. O primeiro deles, intitulado “Sem Antídoto”, diz: “Todos os venenos e ódios têm remédio. Mas não existe antídoto contra o amor”. Trata-se de um libelo brega ciberpunk pós-sertanejo universitário, que resgata o sentido do amor para além daquele que é apregoado pela música popular, que o apresenta apenas como a doença da “paixão”, o amor para nós é sobre cooperação, alteridade, compreensão. O segundo aforismo, “O Olho Luminoso”, é uma ode à pungência gloriosa de se estar vivo, à experiência da licença poética cósmica vida, ele diz: “Simples manhã esplendorosa! O Sol fala comigo brilhando seu olho luminoso em silêncio”. A tríade aforística conclui-se com “Urgência Mágicka”, aforismo que dá nome ao EP, ele glorifica a experiência do “agora”, reforçando que sorver o néctar do momento é algo tão incrível que podemos chamar de uma forma de urgência mágicka. Ele diz: “O Ocaso de um dia, lembra-nos da volatilidade da vida, da urgência mágicka do agora”. Ao gravá-los com a sua voz, o Ciberpajé buscou dar a cada um deles a entonação e a emoção que sua essência significava para ele.

A arte de capa do EP foi criada pelo Ciberpajé também em um transe mágicko, enquanto

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

eu ouvia em loop as três faixas finalizadas. Ela dialoga simbolicamente com o contexto conceitual dos aforismos que tratam de amorosidade, luminosidade e da importância de vivermos no agora. As simbologias arquetípicas presentes nelas devem ser desvendadas pelo ouvinte, e o conselho é que fite a capa enquanto ouça o EP. O projeto gráfico do EP é um desdobramento da arte de capa e a obra é dedicada à gata Gaia, uma das habitantes da oca do Ciberpajé que morreu durante seu processo de criação.

FR[A]cKist3nZ (AmAntE da hErEsiA)

Primeiro veio o ruído. Em 2022, AmAntE da hErEsiA, em um primeiro convite, participou do IV Ato: Bebês Fraktais + Cães de Guarda, um dos 5 atos da RPG-Ópera CAoHTiCCa¹⁵, da BSBLOrk. Sua participação se deu como o famigerado personagem ficcional Lone Skum¹⁶, um magnata do

¹⁵ “CAoHTiCCa - Cáustica Anti-ode Holofractal ao Tecno-Imperialismo Comunista e Capitalista é uma AlgorÓpera em formato de mini-série interativa de ficção documental contando a história de 5 personagens alienígenas que buscam respostas ou soluções para seus problemas a partir de uma Holocápsula encontrada no espaço, contendo dados da história de um planeta chamado Sdruws, onde creem existir o conhecimento de que precisam”. (Descrição tirada do site <https://bsblork.gitlab.io/caohticca.html>).

¹⁶ Qualquer semelhança com o nome Elon Musk não é mera coincidência.

planeta Sdruws, que manipula geneticamente bebês com recursos de inteligência aumentada. Meses depois veio um segundo convite, também feito a AmAntE da hErEsiA pelo grande regente euFraktus_X, para que fizesse parte de seu “coletivo de música interativa experimental”, que é a BSBLOrk. O que lhe proporcionou uma experiência maravilhosa (de dois anos até o surgimento de seu FR[A]cKist3nZ) no uso da Suíte Holofractal Interativa de Transdução Sonora (HITS)¹⁷, em especial, com o seu centro de gravidade que é o FrakMSP (Fraktal Midi and Sample Player). O FrakMSP tem como principal função, capturar uma transmissão ao vivo de webcam, ou tocar um vídeo, para converter os movimentos de pixels detectados nas imagens em um fluxo de dados sonoros MIDI¹⁸. E tais podem ser direcionados para um sintetizador físico ou virtual. Também reproduz outros formatos diferentes de áudio, que podem ser acionados aleatoriamente, pela detecção de movimento. Há nele um docker VST com 2 módulos FX e 2 Synth, um Vocoder / Harmonizador, que permite o uso de um oscilador, arquivos de onda ou um microfone. Esse procedimento foi chamado por Eufrasio Prates de Transdução Intersemiótica¹⁹ – processos complexos de tradução entre códigos distintos. Eis outra encruzilhada que AmAntE da hErEsiA foi colocado. Desta vez entre semióticas, pelas quais, fez uso para a criação sonora de Urgência Mágicka. Mas antes de adentrar pelos seus processos criativos envolvidos nessa criação, tratemos um pouco do nome FR[A]cKist3nZ.

Antes de Lone Skum e BSBLOrk, AmAntE da hErEsiA coordenou um espaço de discussão cyberpunk, na sede do Calango Hacker Clube²⁰, ao qual é membro desde 2015. Discussões que, homenageando outro filme de David Cronenberg, desta vez, o ácido e desconcertante, eXistenZ²¹ (1999), o fora nomeado de H[A]cKistenZ²² – “*mas e se nós não estivermos mais no jogo?*” (Pikul

¹⁷ Link para baixar a suíte: <https://holofractalmusic.wordpress.com/2019/01/06/holofractal-transducer-of-sound-image-suite-alpha-release-of-version-iii/>

¹⁸ MIDI, abreviação de Musical Instrument Digital Interface. Linguagem criada para a comunicação, em tempo real, entre instrumentos musicais eletrônicos, computadores e outros dispositivos. Criada em 1992.

¹⁹ Prates, E. Transdução semiótica: Chave para a experimentação musical neo-paradigmática.

²⁰ <https://calango.club/start>

²¹ Filme que trata da vitória do mundo virtual, via o jogo interativo eXistenZ, sobre nossa realidade, explorando a ambiguidade de seus limites.

²² <https://calango.club/projetos/hackistenz>

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

em *eXistenZ*). Nesse espaço, seus debates ciberpunkistas, exploravam o hacktivismo como zonas cinzas entre a arte, a tecnologia, a política e a existência. Neo-iluminismo Cinza em estado latente. Desse modo, suas experiências já se preparavam para que, futuramente, o FrakMSP se encaixasse, fluidamente, em sua *bioport*²³. Encaixe tão perfeito, no presente, cuja consequência lógica foi criar uma espécie de realidade intersemiótica alternativa, a qual fora nomeada de FR[A]cKist3nZ. Suas intenções eram que nela AmAntE da hErEsiA criaria ficções e especulações sonoras sobre diversos temas, tendo como princípio gerador, e centro de gravidade, a transdução propiciada por tal suíte. O primeiro experimento foi o realizado com os aforismos do Ciberpajé: três escolhidos e lidos pelo próprio, para serem sonorizados, e assim, criarmos o referido EP.

BREGA CIBERPUNK E SEU VITALISMO E IRRACIONALISMO

Como anunciado em nosso artigo “Hurricane’s DNA: O Brega Ciberpunk como base criativa para uma Narrativa Audiovisual” (2023), o “brega” aparece em nossa arte, por meio da reflexão e do

²³ No filme *eXistenZ*, uma “bioporta” é o orifício artificial criado no corpo para a entrada de um *game pod* biológico para se conectar à hiper-realidade do jogo.

exercício de abstração conceitual poético-filosóficos, sobre elementos de linguagem banalizados pelas mídias sociais, que passamos a utilizá-los em nossas experimentações artísticas. Não nos aparece tão somente como elementos estético, sejam eles visuais ou sonoros. Fazemos experimentos com o “brega”, como este sendo um elemento muito mais ligado à “cafonia” do gesto artístico-filosófico, como no caso de resgatar certos temas, então, considerados como “fora de moda” e ultrapassados – há coisa mais cafona do que tratar, de modo romântico, a arte, a tecnologia, a política e a existência? Pois bem. Fazemos abstração cafona sim. E ela funciona para nós como uma forma de resistência e de insurgência contra o clichê – queremos celebrar sim uma “simples manhã esplendorosa!” (Aforismo 2: O Olho Luminoso - Ciberpajé). Sim! Contra os clichês do gênero “cyberpunk”, por exemplo. E para marcar essa diferença entre o clichê e o brega, trocamos seu “y” (clichê) pelo nosso “i” (brega), como forma de luta local. Desse modo, nosso “dentre”, desde onde estamos localizados, é questão vital, tanto de ascendência de desenvolvimento biológico, como a encontrada na riqueza do bioma do cerrado, quanto de riqueza biográfica, como por exemplo, a dos povos ancestrais e a dos novos, e também a de indivíduos, que ali abitam, e assim, lhe fazem parte constitutiva.

Vitais! Vitalistas graças às potências de nossas existências experimentais cerradianas! Essas que criam e recriam em nós, um Vitalismo, cujo “ismo” não significa a demarcação rígida de um rótulo ideológico em prol de um mero tomar partido. Mas sim, significa uma mirada, o vislumbre de uma visão, por meio de um gesto de apontar com o dedo, ou com as sobrancelhas e

um leve bico com o lábio inferior, uma direção. Aqui nosso “ismo” não representa o dedo que aponta, mas sim a ação de apontar para um horizonte possível. No caso, apontamos para o horizonte de um Vitalismo Cultural desde um existir pleno em *sympoiesis*²⁴ (“ser com” outros indivíduos, bioma e território). E nele, deixamos em aberto um amplo espaço de mirada para o irracional acontecer. Não como uma total falta de racionalidade – o agir pleno do irracional por si e em si mesmo. Mas sim como aquele elemento não racional que floresce dentre a razão (exercício do intelecto) e a desrazão (o se deixar levar pelas paixões). Eis a insurgência de um Irracionalismo que aponta para essa zona cinza autônoma “dentre” – estar-com entre cinzas. Irracionalistas vitais sim, mas não Vitalistas irracionais. Pois a direção apontada nos mostra que, cada uma delas, possui “dentre” distinto. Por exemplo, estando um ser-com o cerrado, podemos pensar que uma queimada é uma situação de irracionalismo e vitalismo, em nossos termos, quando ela ilumina, com seu fogo, o futuro, por nos deixar cinzas que remineralizam nosso solo para a florescência e germinações que se darão dali a pouco. Irracionalistas vitais. No entanto, se fosse pensar desde o dentre de Vitalistas irracionais, uma queimada sempre é um crime. Pois visa a esterilização da diversidade em prol de uma monocultura ou de um pasto.

FR[A]cKist3nZ IN URGÊNCIA MÁGICKA (AmAntE da hErEsiA)

Como dito acima, uma das funcionalidades do FrakMSP é converter os movimentos de *pixels* detectados nas imagens de um vídeo, em um fluxo de dados sonoros MIDI. Para fazer uso dessa funcionalidade, com o intuito de fazer emergir elementos sonoros desde uma já atmosfera ciberpajeana, AmAntE da hErEsiA escolheu os videoclipes “A Vida é Agora”²⁵, “I Código Cósmico de Batalha do Ciberpajé”²⁶ e “Psicopata X Empata”²⁷. Todos criados pelo próprio

²⁴ Conceito criado e difundido pela filósofa e bióloga Donna Haraway. (<https://www.professores.uff.br/ricardobasbaum/wp-content/uploads/sites/164/2022/04/Haraway-Donna-Jeanne-Sympoiesis.pdf>)

²⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=nf6FL6GKUe4>

²⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=S4-119VPM4A>

²⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=xdZXcDe-S4E>

Ciberpajé, utilizando uma IA generativa, treinada a partir de seus próprios desenhos e ilustrações, ora para criar novas imagens, ora para texturizar e recolorir cenas filmadas. A escolha desses videoclipes fora feita com base nessa alta variação de movimentos e cores gerados. Assim, a transdução intersemiótica delas serviram como base sonora para a criação de cada faixa do EP – o que gerou sons bem diversificados. Escolhidos os vídeos, e devidamente colocados para serem transduzidos, foi deixado fluir, em seguida, foram gravados os resultados. Ao final, foi escolhido os trechos sonoros que mais agradavam de cada experimento e, usando o software livre Audacity²⁸, AmAntE da hErEsiA recombinau-os para obter as três músicas desejadas. Aqui o vitalismo feroz das imagens e o irracionalismo ousado da aleatoriedade dos sons, correram soltos, como lobos-guará correndo pelo cerrado.

Imagens selvagens que geram sons indomáveis foram juntos o princípio desse primeiro momento de criação. Em seguida AmAntE da hErEsiA as ouviu, com dois tocadores distintos, por um deles essa primeira sonoridade, e por outro os aforismos lidos pelo Ciberpajé. Foi então que começou a pensar que as palavras ali expressas deveriam passar por outro processo de codificação. E pensando de modo ciberpunk, pelo qual toda essa atmosfera é futurista, mas com fortes tons de distopia, teve a ideia de usar o Código Morse como um eco de um passado que ainda persiste. Talvez como uma insurgência de códigos que podem nos garantir a sobrevivência em mundo de “alta tecnologia e baixa qualidade de vida” – *High tech, low life*. Primeiramente, pegou os aforismos em sua forma escrita, e os traduziu para a codificação Morse de pontos e traços. O fez mediante sites que fazem esse tipo de tradução. Depois, em um outro tradutor, a retradução em som foi feita²⁹. Portanto estavam à mão três sonoridades a serem combinadas: trilhas transduzidas dos vídeos e editadas, as vozes do Ciberpajé, e os aforismos em Código Morse sonoro. Certamente AmAntE da hErEsiA não podia trabalhar com um binarismo qualquer. Já que nosso ciberpunkismo brega é contra todo binarismo anticósmico. Portanto, ele, também como FR[A]cKist3nZ, tinha que ter, pelo menos, uma tríade para compor um cosmos.

²⁸ Software livre de edição digital de áudio. <https://www.audacityteam.org/>

²⁹ Recentemente encontrei um site que faz essas duas traduções de modo mais simples. <https://www.morsecodeninja.com/pt-br/>

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Para a composição final de Urgência Mágicka, ainda foi modificada a voz do Ciberpajé e intercalada com sua versão não modificada. Depois os momentos da trilha em que elas insurgiriam foram escolhidos. Todo esse processo criativo foi muito vivo. Como não é uma criação sonora via a melodia, ou ritmos musicais já demarcados, seu processo é de extrema importância. Pois são as vias pelas quais a sonoridade acontece. E todas elas são marcadas por intenções e paixões. Pelas intenções, sua expressão se comunica, racionalmente, desde onde ela se realiza, no caso, no encontro de dois universos ficcionais previamente estabelecidos: o do Ciberpajé e o do AmAntE da hErEsiA. Encontro que resulta numa obra, objetivamente identificada como uma especulação ficcional verbo-sonora (palavra e música integrados). Um gênero musical nosso que chamamos de ruidalização especulativa. Pelas paixões, sua expressão se comunica, irracionalmente, desde onde ela se imaterializa como afeto subjetivo. Pretensiosamente pensamos

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

que sonoridades outras, despertam afetos outros e sensações outras. Sensibilidades que até então não sabíamos que existiam. E nada mais brega, via nossa abstração cafona, que apostar em um futuro melhor do que o presente que vivemos. Mesmo que não sejamos otimistas, isso em nada nos impede de termos sempre esperança, que Se o caos desejemos caos melhores.

REFERÊNCIAS

HARAWAY, Donna J. *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Duke University Press, 2016.

PRATES, Eufrasio . HOLOFRACTAL TRANSDUCER OF MUSIC & IMAGE SYSTEM: A POST- MODERN MUSICAL INSTRUMENT FOR LAPTOP ENSEMBLE AND ORCHESTRA. In: Symposium on Laptop Ensembles and Orchestras (SLEO), 2012, Baton Rouge (Louisiana - USA). Proceedings of the. 1st Symposium on Laptop Ensembles & Orchestras. Baton Rouge: Louisiana State University, p. 123-126. 2012.

SOUTO, Léo Pimentel; FRANCO, Edgar Silveira; DINALI, Wescley. (2022, December 28). Desde uma névoa misteriosa, um Neo-Iluminismo Cinza: o caso de "A Guerra como Dogma". In: Anais do 7o Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais. Belo Horizonte: EdUEMG, p. 923-939. 2022.

SOUTO, Léo P.; FRANCO, Edgar S. Hurricane's DNA: O Brega Ciberpunk como base criativa para uma Narrativa Audiovisual. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, p.1-13. 2023.

Como citar este texto:

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

SOUTO, Léo P.; FRANCO, Edgar. Vitalismo e Irracionalismo Brega Ciberpunk na Transdução de “Urgência Mágicka”. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-14.